

Título: Kahoot: Anatomía Humana (curso 2023-24)

DOI: 10.5281/zenodo.16887689

Autores: MV Barbado. **Afiliación:** Dpto. de Anatomía y Embriología Humana, Escuela Universitaria de Osuna

Descripción: Este recurso educativo es un cuestionario interactivo elaborado en la plataforma Kahoot, dirigido a estudiantes de primer curso de grados de Ciencias de la Salud. El cuestionario aborda aspectos fundamentales de la anatomía humana, centrándose en tres sistemas clave:

- Sistema Digestivo: Estructura y función de órganos como la boca, esófago, estómago, intestinos y glándulas accesorias (hígado, páncreas).
- Sistema Urinario: Anatomía y función de riñones, uréteres, vejiga urinaria y uretra en el proceso de formación y eliminación de la orina.
- Sistema Genital: Diferencias anatómicas y funcionales entre los aparatos reproductores masculino y femenino.

A través de preguntas de opción múltiple con retroalimentación inmediata, los estudiantes pueden reforzar conceptos clave y evaluar su comprensión de la anatomía y fisiología de estos sistemas. Este recurso fomenta el aprendizaje activo y la autoevaluación, sirviendo como complemento dinámico a las clases teóricas y prácticas de anatomía humana.

Acceso al recurso interactivo:

Kahoot interactivo: <https://create.kahoot.it/share/sistemas-digestivo-urinario-genital/0c26f1e0-ab3f-432a-a319-79aa855a84ac>

Licencia: Este recurso se distribuye bajo licencia **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**, que permite su reutilización libre siempre que se cite la autoría

Palabras clave (Keywords): Histología General, Docencia Universitaria, Aprendizaje activo, Kahoot

Tipo de recurso (Resource type): Educational resource / Quiz interactivo

Copyright (Notes): © 2025 MV Barbado, Universidad de Sevilla. Licencia CC BY 4.0